

واقع وتحديات مهنة المراجعة الخارجية في ظل

التحول الرقمي

■ د. خالد محمد ريج*

● تاريخ استلام البحث 2025/09/22م ● تاريخ قبول البحث 2025/11/28

■ الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الواقع لمهنة المراجعة الخارجية في ظل التحول الرقمي واستكشاف تأثير هذا التحول على مهنة المراجعة في البيئة الليبية، ومعرفة التحديات التي تواجه المراجعين في استخدام أدوات التحول الرقمي، من خلال آراء المراجعين الخارجيين بمكاتب المراجعة والعاملين بديوان المحاسبة بمدينة طرابلس، ولتحقيق هذا الهدف تم طرح أسئلة البحث وصياغة الفرضيات ومراجعة الأدبيات المتعلقة بالموضوع، ومن أجل جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة تم تصميم استبيان على مقياس ليكرت المكون من 5 نقاط على المراجعين. ولاختبار فرضيات الدراسة تم الاستعانة بمجموعة من الأساليب الإحصائية تم استخدامها لخدمة إعداد دراسة ميدانية بهدف تحقيق أغراض البحث وقد أسفرت تلك الدراسة على مجموعة من النتائج كان أهمها: أن التحول الرقمي له تأثير إيجابي على مهنة المراجعة حيث أظهرت الدراسة على وجود علاقة إحصائية بين التحول الرقمي وبين جودة وكفاءة المراجعة، وان هناك بعض التحديات المهنية والتقنية التي تحد قدرة المراجعين على الاستفادة من أدوات التحول الرقمي، وان التدريب المستمر للمراجعين وتطوير المعايير المراجعة يساهم في الحد من هذه التحديات.

● الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، مهنة المراجعة الخارجية، جودة المراجعة.

*أستاذ مساعد بقسم المحاسبة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة طرابلس E-mail: khalid.reeh@gmail.com

ISSN 7034 - 3080 (Online)
ISSN 2616 - 5848 (Print)

هذه الورقة البحثية مرخصة بموجب ترخيص CC BY 4.0.

The reality and Challenges of the External Auditing Profession in the era of Digital Transformation

■ D. Khalid Mohamed Reeh*

● Received: 22/09/2025

● Accepted: 28 /11 /2025

■ Abstract:

This study aims to identify the reality of the external auditing profession in light of digital transformation and to explore the impact of this transformation on the auditing profession in Libya. Identifying the challenges encountered by auditors in using digital transformation tools, drawing on the perspectives of external auditors in audit firms and employees at the Audit Bureau in Tripoli, to achieve this objective, the research questions were developed, and the relevant literature was reviewed. To collect the data required for this study, questionnaire based on a five-point Likert scale was designed and administered to the auditors. To test the study's hypotheses, a set of statistical methods was employed to support the preparation of a field study aimed at achieving the research objectives. The study resulted in several key findings, the most important of which are: digital transformation has a positive impact on the auditing profession; the study showed a statistically significant relationship between digital and efficiency of auditing; there are certain professional and technical challenges that have limited auditors' ability to benefit from digital transformation tools; and continuous training for auditors and the development of standards contribute to reducing these challenges.

● **Keywords:** Digital transformation, artificial intelligence, external auditing profession, audit quality.

* *Assistant Professor in the Accounting Department- Faculty of Economics and Political Science- University of Tripoli

■ المقدمة

في الوقت الحاضر، يعيش العالم تحولاً رقمياً سريعاً يؤثر على جميع جوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبسبب هذا التحول الرقمي الكبير، تواجه المؤسسات والشركات اليوم تحديات جديدة تتطلب منها الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطوير منهجها في إدارى الاعمال ومن بين الجوانب التي تأثرت بشدة بالتحول الرقمي هي مهنة المراجعة الخارجية. تعد مهنة المراجعة الخارجية من الركائز الأساسية لضمان الشفافية والمصداقية في عرض المعلومات المالية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز الثقة بين مستخدمي القوائم المالية وصناع القرار. ومع التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برز التحول الرقمي كأحد أهم التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال في القرن الحادي والعشرين، حيث اسهم في إعادة تشكيل ممارسات المحاسبة والمراجعة بشكل جذري.

ان التحول الرقمي لم يقتصر على أتميته العمليات المحاسبية فحسب، بل امتد ليشمل استخدام أدوات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات البلوك تشين، مما انعكس بشكل مباشر على طبيعة عمل المراجعين الخارجين، وقد أدى ذلك الى ظهور فرص عديدة لتحسين جودة وكفاءة المراجعة، مقابل تحديات تتعلق بمستوى التأهيل المهني، وإدارة المخاطر الالكترونية، وضرورة تطوير المعايير المهنية لمواكبة هذه المتغيرات.

ومن هنا تتبع أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على واقع مهنة المراجعة الخارجية في ظل التحول الرقمي، من خلال مناقشة تأثيراته الإيجابية والسلبية، واستعراض مدى جاهزية المراجعين الخارجين والمؤسسات لمواكبة هذه الثورة الرقمية، بما يضمن استمرار المهنة في أداء دورها الرقابي بكفاءة وفاعلية.

■ الدراسات السابقة:

اطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات البحث الحالي، وذلك بغرض تحديد مشكلة الدراسة والفجوة البحثية المعرفية، وفيما يلي عرض لبعض الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة:

● دراسة طارق عبداللطيف (2024)

هدفت الدراسة الى دراسة العلاقة بين التحول الرقمي ووجود التقارير المالية الحكومية، وتوصلت الدراسة الى ان التحول الرقمي له اثر على جودة التقارير المالية وخاصة التقارير المالية الحكومية، وتم تحديد ذلك الأثر على ابعاد مختلفة لتطوير التقارير المالية الحكومية من خلال تحقيق خصائص جودة المعلومات التي تحتوي عليها التقارير المالية من الملائمة والقابلية للفهم، والقابلية للمقارنة، والتوقيت المناسب، والشفافية.

● دراسة المظفر والخالدي (2024)

هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية النظم المحاسبية الإلكترونية في ظل التحول الرقمي، مع التركيز على واقع سوق العمل العراقي. وأظهرت النتائج تبايناً في أداء هذه النظم، مما يبرز الحاجة لتطويرها. وقد خلصت الدراسة إلى أن تعزيز تقنيات التحول الرقمي يُعد ضرورياً لتطوير هذه النظم بما يتلاءم مع متطلبات السوق، ويوفر معلومات أكثر دقة وكفاءة.

● دراسة رشا الحداد (2022)

هدفت الدراسة الى اختبار مدى تأثير التحول الرقمي لاعمال المراجعة على جودة عملية المراجعة وعلى زيادة وفاعلية كفاءة أداء المراجع، وتوصلت الدراسة الى وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاستخدام تقنيات التحول الرقمي بمنشآت المراجعة على كفاءة أداء المراجع وفاعلية عملية المراجعة بما يعكس على جودة عملية المراجعة.

● دراسة الأحمر والشتيوي (2022)

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التحول الرقمي، واستعراض أبرز المنافع التي يمكن أن تتحقق من تطبيقه على النظم المحاسبية في ليبيا، بالإضافة إلى استكشاف التحديات والصعوبات التي قد تعيق هذا التحول. وتوصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يحمل في طياته العديد من الفوائد التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تحسينات جوهرية في كفاءة وجودة النظم المحاسبية ضمن بيئة الأعمال الليبية. ومع ذلك، فإن هذه الإيجابيات قد تُقابل بجملة من التحديات، سواء على الصعيد التعليمي أو على مستوى التطبيق العملي، مما يستدعي وضع استراتيجيات فاعلة للتغلب عليها وضمان نجاح عملية التحول الرقمي.

● دراسة رشوان والحلو (2020)

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحول الرقمي وانعكاساته على ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق في دولة فلسطين، وتوصلت إلى عدة نتائج، من أبرزها أن التحول الرقمي يسهم في توفير المهارات التكنولوجية اللازمة لتعزيز نجاح مهنة المحاسبة والتدقيق، مما يجعلها أكثر دقة وفاعلية، فضلاً عن دوره في رفع مستوى رضا المستخدمين من خدماتها.

● دراسة رشوان وابورحمة (2020)

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحول الرقمي وانعكاساته على ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتوصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يوفر المهارات التكنولوجية اللازمة لنجاح ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل واقعي ويجعلها أكثر فاعلية ودقة، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدمين من خدمات مهنة المحاسبة.

■ مشكلة البحث

إستنادا للتطورات المتلاحقة فى البيئة التكنولوجية، نجد أن مهنة المراجعة تواجه تحدياً كبيراً فى الآونة الأخيرة لتتواكب مع تطورات تكنولوجيا التحول الرقمى بالشكل الذى يعزز من جودة أعمالها للإرتقاء بالمهنة إلى المستوى الذى تخدم فيه كافة الأطراف أصحاب المصالح، ولاسيما أن بيئة الأعمال فى ليبيا ليست بمعزل عن بيئة الأعمال العالمية.

كما فرضت تلك التطورات التكنولوجية العديد من المتطلبات المستحدثة على المراجعين والجهات التنظيمية المختصة بإصدار واعداد معايير المراجعة لتطوير قدراتهم وامكانياتهم بما يواكب التطورات التكنولوجية فى بيئة الاعمال فلم تعد معايير وادوات وتقنيات المراجعة التقليدية كافية لتلبية احتياجات الاطراف المختلفة ومن ثم فإنه يعد أمراً طبيعياً وضرورياً لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك التقنيات على تسهيل اداء المهام البشرية بكفاءة وفاعلية عالية (Deloitte , 2021).

وبالتالى تكمن مشكلة الدراسة فى وجود فجوة بين ماتحتاجة بيئة الاعمال المعاصرة وبين ما يمتلكه المراجعين من مهارات وخبرات، فرضتها التطورات التكنولوجية.

على الرغم من ان التحول الرقمى يمثل فرصة كبيرة لتطوير مهنة المراجعة الخارجية وزيادة فعاليتها، الا انه فى الوقت نفسه يثير عدداً من التساؤلات والتحديات التى تواجه المراجعين الخارجيين. فالتغير السريع فى أدوات وتقنيات المراجعة، والاعتماد المتزايد على الأنظمة الالكترونية والذكاء الاصطناعين يطرح إشكاليات تتعلق بمدى قدرة المراجعين على التكيف مع هذه التحولات، ومستوى جاهزيتهم من حيث المهارات والمعرفة التكنولوجية. كما ان التحول الرقمى قدخلق مخاطر جديدة، مثل الهجمات السيبرانية والتلاعب بالبيانات، ما يستلزم تطوير معايير مهنية وإجراءات رقابية أكثر صرامة.

مما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة فى الإجابة على التساؤل الرئيسى التالى:

”ماهو واقع مهنة المراجعة الخارجية في ظل التحول الرقمي، وما التحديات والفرص التي يفرضها هذه الواقع على المراجعين الخارجيين؟“

■ فرضيات الدراسة:

استناداً الى طبيعة المشكلة والاهداف التي يسعى الباحث الى تحقيقها، يمكن صياغة الفرضيات التالية:

- الفرضية الأولى: هناك تأثير إيجابي ملموس للتحول الرقمي على جودة وكفاءة المراجعة الخارجية.
- الفرضية الثانية: يواجه المراجعين الخارجيين تحديات مهنية وتقنية تحد من قدرتهم على الاستفادة الكاملة من أدوات التحول الرقمي.
- الفرضية الثالثة: مستوى جاهزية المراجعين والمؤسسات المهنية يختلف باختلاف درجة تبني التكنولوجيا والوعي الرقمي.
- الفرضية الرابعة: يمكن للتدريب المستمر وتطوير المعايير المهنية ان تحد من التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.

■ اهداف البحث

الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو معرفة واقع مهنة المراجعة في ظل التحول الرقمي في البيئة الليبية، ويتم تحقيق ذلك الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:

- 1- التعرف على تأثير التحول الرقمي على طبيعة عمل المراجعين الخارجيين.
- 2- إبراز اهم التقنيات الرقمية المستخدمة في مجال المراجعة ودورها في تحسين جودة العمل.
- 3- تحليل التحديات التي يواجهها المراجعون الخارجيون في ظل التحول الرقمي.

- 4- دراسة مدى جاهزية المراجعين والمؤسسات المهنية لمواكبة متطلبات البيئة الرقمية.
- 5- تقديم مقترحات من شأنها دعم المهنة وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الرقمية.

■ أهمية البحث

تتبع أهمية هذا البحث من عدة اعتبارات، من أبرزها:

الأهمية العلمية: يساهم البحث في إثراء الأدبيات المتعلقة بمهنة المراجعة الخارجية في ظل التحولات الرقمية، من خلال تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في إعادة تشكيل بيئة المراجعة.

الأهمية العملية: يوفر البحث مؤشرات يمكن ان تساعد المراجعين الخارجيين والمؤسسات المهنية على مواجهة التحديات التقنية وتوظيف الأدوات الرقمية بشكل فعال.

الأهمية للمجتمع: يعزز البحث من الوعي بدور المراجعة الخارجية الرقمية في تعزيز الشفافية والحد من ممارسات التلاعب والفساد المالي، مما ينعكس إيجاباً على ثقة مستخدمي القوائم المالية.

■ منهجية الدراسة:

يمكن تصنيف هذه الدراسة بانها وصفية تحليلية حيث يسعى الباحث الى استكشاف آراء عينة الدراسة حول واقع مهنة المراجعة في ظل التحول الرقمي كما اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي من خلال مراجعة الادبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بظاهرة البحث لاستعراض ووصف الاطار النظري للدراسة واما الجانب العملي تم تصميم أداة استبانة لتجميع البيانات اللازمة وتحليلها لاختبار فروض الدراسة لتحقيق اهداف الدراسة.

■ حدود الدراسة:

- الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة في جانبها الموضوعي على موضوع التحول الرقمي كاحد المتغيرات التي تؤثر على عدة جوانب، من اجل توضيح تأثير على مهنة المراجعة الخارجية.
- الحدود المكانية: تقتصر هذه الدراسة على اراء المراجعين في المكاتب المحاسبة والمراجعة بمدينة طرابلس وعلى مراجعين بالديوان المحاسبة.
- الحدود الزمنية: تم اجراء هذه الدراسة في اواخر عام 2025.

■ الاطار النظري للدراسة:

1 - التحول الرقمي:

أصبح مصطلح التحول الرقمي أحد المفاهيم المحورية في النقاشات المعاصرة، لما له من دور فاعل في إحداث تغييرات تنظيمية عميقة، وذلك نتيجة للتطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمتاز التحول الرقمي بطبيعته الديناميكية والمستمرة، إذ لا يُعد حدثاً مؤقتاً أو ذا إطار زمني محدد، بل هو عملية مستمرة تتجدد بتجدد الابتكارات التقنية، مما يستلزم من المؤسسات التكيف الدائم لمواكبة هذه المستجدات وتحقيق أقصى استفادة منها.

وقد أفرز هذا الواقع انتقالاً تدريجياً من النظم التقليدية إلى النظم الرقمية في مختلف القطاعات، حيث امتد هذا التحول ليشمل قطاعات متنوعة مثل التجارة، والخدمات، والتعليم، وغيرها، ويعكس هذا التحول استجابة حتمية للتغيرات التكنولوجية المتسارعة، التي أصبحت تشكل عنصراً أساسياً في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الكفاءة والفاعلية.

2 - مفهوم التحول الرقمي وأهميته:

يعني التحول الرقمي بكيفية استخدام التكنولوجيا داخل المنشآت، فهو يساعد على

تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات التي تقدمها للعملاء من تلك الخدمات، فهو يقوم على توظيف التكنولوجيا بالشكل الامثل مما يخدم سير العمل داخل المنشأة في كافة اقسامها مما يوفر الوقت والجهد (عدنان، 2019، ص23).

ويعرف (P23، 2019م Johannes) التحول الرقمي على انه انتقال المنشأة من التعامل مع الموارد المادية فقط ، إلى الاهتمام بموارد معنوية تعتمد على الانترنت وشبكات الاعمال، حيث أصبح رأس المال المعلوماتي، المعريف الفكري هو العامل الاكثر فعالية في تحقيق اهدافها وفي استخدام مواردها.

1 - مبررات التحول الرقمي

حددت دراسة (Verhoef et al. 2019, P25) ثلاثة مبررات رئيسية تبرر الحاجة للتحول الرقمي وهي - : منذ ظهور شبكة الويب العالمية زاعمتها في جميع أنحاء العالم، وتزايد التقنيات المصاحبة لها مثل (الانترنت عريض النطاق، والهواتف الذكية و web2.0، والحوسبة السحابية، والتعرف على الصوت، ونظم الدفع عبر الانترنت، والعملات المشفرة) قد عزز من تطوير التجارة الالكترونية. حيث بلغت مبيعات التجارة الالكترونية العالمية 2.3 تريليون دولار امريكي في عام 2017م، ومن المتوقع ان ترتفع إيرادات التجزئة الالكترونية الى 4.88 تريليون دولار في عام 2021 (Statista, 2019, P13).

- شدة المنافسة بسبب التقنيات الرقمية الجديدة حيث تزداد درجة المنافسة بشكل كبير، وفي مجال البيع بالتجزئة عطلت التقنيات مشهد المنافسة في ظل تزايد مبيعات الشركات الرقمية الناشئة نسبياً مقارنة بالشركات التقليدية، ولم تعد المنافسة عالمية فحسب، بل ازدادت كثافة حيث بدأت الشركات الكبيرة الغنية بالمعلومات بالولايات المتحدة مثل (Amazon, Facebook, Apple) والصين (Alibaba, JD) في السيطرة على العديد من الصناعات.

- تغيير سلوك المستهلك كرد فعل للثورة الصناعية، حيث توضح أرقام السوق أن

المستهلكين يحولون مشترياتهم إلى المتاجر عبر الانترنت، وأن نقاط اللمس الرقمية لها دور مهم في رحلة العملاء المؤثرة على كل المبيعات عبر الانترنت (بم Kannan&Li P22م 2017) وبفضل أدوات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، أصبح المستهلكون أكثر ارتباطاً ووعياً وتمكيناً ونشاطاً.

● أثر التحول الرقمي على أداء المحاسبين:

يؤثر التحول الرقمي على دور المحاسبين حيث سيتحول دور المحاسب من مجرد دور تقليدي يقتصر على تسجيل البيانات واعداد التقارير المالية التقليدية الى محلل للبيانات والمشرّف الفعلي على الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات من خلال اجادته لمهارات جمع وإدارة وتحليل البيانات المالية وغير المالية. (شن، 2022، ص39)

علاوة على ان المحاسب سيكون همزة الوصل ويعمل على سد الفجوة بين الاعمال المالية (التي يقوم بها المحاسب التقليدي) وقسم تكنولوجيا المعلومات (التي يقوم بها مهندسي البرمجيات) وبالتالي يجب ان يتعلم المحاسب مهارات جديدة إحصائية ورياضية وتحليل البيانات كمياً ووصفياً وتحليل السلاسل الزمنية. كما يجب على المحاسبين ان يكونوا على دراسة بالمتغيرات الحديثة التي افرزتها بيئة التحول الرقمي منها الحوسبة السحابية، جرائم الانترنت، الخدمات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، سلاسل الكتل.

كما صدر في أكتوبر عام 2013 تقرير مشترك بين معهد المحاسبة الإدارية (IMA) جمعية المحاسبين المعتمدين (ACCA) تقرير بعنوان «Darwinism Digital» وقد أفاد المشاركون إلى أن أهم عشرة تكنولوجيا ستعيد صياغة مهنة المحاسبة هي : البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والموبيل، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والسرية السيبرانية، وتوصيل الخدمة الرقمية، والتواصل الاجتماعي، وطالب انه على المحاسبين تعليم مهارات جديدة واستخدام برامج الذكاء في الاعمال. (AICPA, 2014, P35).

علاوة على عدم جاهزية المحاسبين للتعامل مع اليات التحول الرقمي، نجد انه عندما

تم اصدار المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة الحالية لم تكن تكنولوجيا المعلومات الحالية موجودة، ولم يكن هناك القدر الكاف من الاهتمام بالتحول الرقمي في المجال المالي ولم تنعكس بعد في النموذج المحاسبي. وبصفة عامة، إذا كانت قاعدة البيانات يمكن إتاحتها فلن يحدث تغييراً يذكر على الإفصاح المحاسبي (p136 بم 2013 Titeram).

لذلك يجب تطوير المعايير المحاسبية بما يتماشى مع التحول الرقمي وما يمكن تضمينه في الإفصاح، حيث يمكن استخدام التكنولوجيا، مثل قواعد البيانات النصية، وتحليلات البيانات النصية، وبيانات الصور، والبيانات الصوتية، ورسائل البريد الإلكتروني، صفحات الويب، وصفحات التواصل الاجتماعي، وغير ذلك، على نطاق واسع في المحاسبة من خلال الإفصاح (Agostino, 2016,P38).

● أثر التحول الرقمي على جودة المعلومات المحاسبية:

يتمثل التحدي الذي يواجه المحاسبة في ظل التحول الرقمي، النظر في مفهوم التقارير المالية، ويمكن للمحاسبين الاستفادة من التحول الرقمي للخروج من دور المحاسبة التقليدي نحو استراتيجية جديّة تدعم دور المحاسبين، والعمل على سدة الفجوة بين تكنولوجيا التحول الرقمي والمعلومات المحاسبية (P123 بم 2017 Chan)، ويمكن أن يؤثر التحول الرقمي على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على النحو التالي:

- الموثوقية: تساعد بيانات الصور والفيديو والبيانات الصوتية من تسجيل للاجتماعات واءاء العملاء وقياس مدى رضا العملاء عن الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات، علاوة على البيانات النصية للمستندات غير النالية مثل رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب، تأكيد على مدى موثوقية البيانات.

- التمثيل الصادق: تعتبر القابلية للمقارنة والفهم من الخصائص الأساسية للتمثيل الصادق للقوائم المالية، وتساعد الصور والفيديوهات والبيانات الصوتية والنصية على تحقيق القابلية للمقارنة والفهم.

- التوقيت المناسب: يساعد التحول الرقمي على تحقيق التوقيت المناسب للمعلومات المالية، سواء من حيث توقيت المعالجة وتوقيت الإفصاح، حيث تستخدم التكنولوجيا لقياس ومعالج البيانات.

● اثر التحول الرقمي على القياس والافصاح المحاسبي:

يتأثر النظام المحاسبي بالتعامل مع البيانات الالكترونية عند التحول الرقمي، حيث حدد دراسة (Bram 2016) مجموعة من العناصر التي تؤثر على القياس والافصاح المحاسبي في ظل التحول الرقمي هي: طبيعة البيانات، معايير المحاسبة التي تتناول البرمجيات، ويؤثر التحول الرقمي على القياس المحاسبي، حيث:

- أسماء الحسابات والدفاتر المحاسبية التقليدية التي تعتمد على العمل اليدوي، وما تحويه من تفاصيل كثيرة، يمكن توفيرها حالياً بتكلفة صغيرة، وقيمة تفسيرية كبيرة مثل، قيم المخزون طبقاً لنوع المنتج، ومكان المخزن، والمورد، وعمر وصلاحية المخزون، والخصم على المشتريات وغيرها من البيانات، حيث يمكن استخدام تلك البيانات، والاستفادة منها للحصول على معلومات للاستخدام الداخلي والافصاح الاختياري. (Brivotm, 2017, P795)

- يمكن من خلال البيانات الالكترونية، التعرف على الزبائن وعناوينهم، ومواعيد السداد، وآخر موعد للسداد والخصم المسموح به، كذلك أعمار الديون.

- الاستفادة من البيانات المتاحة عن تقديرات المبيعات، والتكاليف وعمولة رجال البيع، وتقديرات الموارد البشرية، وما يمكن توفيره بتكلفة قليلة جداً، لتقوية الوضع التنافسي للشركة (Titeram, 2013 P139).

- التوسع المتحمل لتقارير الاعمال سنعكس بوضوح على القياس والافصاح المحاسبي من خلال الافصاح لمختلف أطراف أصحاب المصلحة، فالتطور التكنولوجي أثر على المحاسبة، فتم استخدام البرامج الجاهزة في المحاسبة والمراجعة، وبيئة التحول

الرقمي من المتوقع ان تؤثر على المحاسبة وسينعكس ذلك على قرارات الجهات التنظيمية و جهات وضع المعايير. (P25 بم 2012 بم Vasarhelyi)

● أثر التحول الرقمي على مهنة المراجعة

تتأثر مهنة المراجعة والاداء المهني للمراجع بالتطورات الحديثة في المجال الرقمي، حيث تلجأ الشركات الى تطبيق التطورات الحديثة في مجال الرقميات وإمكانية الوصول إلى الفاعلية في عمليات النشاط، زيادة التركيز على العملاء، الدخول إلى أسواق جديدة، زيادة الانتاجية، وتطوير نماذج النشاط، الامر الذي أدى إلى زيادة مسؤوليات مراجع الحسابات، بالخاص فيما يتعلق بمواكبة هذه التطورات الرقمية، ومعرفة تأثر هذه التطورات الرقمية على نشاط العميل، والتوقعات المستقبلية، بالاضافة إلى تأثير مثل هذه التطورات الرقمية على مهنة المراجعة واجراءات المراجعة من أجل ضمان جودة عملية المراجعة، وخفض تكلفة المراجعة (متوي، 2020 ص 47).

بالتالي فإن الاتجاهات الحديثة في عالم الرقمنة المتمثلة في تحليل البيانات BDA ، والسلاسل الكتل Block Chain حيث تساعد BDA مراجع الحسابات في تطبيق إجراءات مراجعة أكثر تركيزاً وتناغماً، مع التركيز على فاعلية أساليب الرقابة على عملية التقرير المالي للعميل، الأمر الذي يطرح تساؤلات تتعلق بدرجة التعقيد الموجودة في البيانات كبيرة الحجم والعمليات المحاسبية المعقدة الخاصة بالعميل، والتي سوف تنعكس على مراجع الحسابات، الأساليب التحليلية وإجراءات المراجعة، وجودة عملية المراجعة، وبالتالي يجب على مراجعي الحسابات والهيئات التشريعية، أن تعي ضرورة توفير أليات وأساليب تحليلية وارشادات تتعلق بتشغيل وتحليل البيانات كبيرة الحجم. حيث تشهد مراجعة العميل تطورات وتطبيقات في ظل التطور الرقمي ووجود الانترنت الذي ادي إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للمنشأة، وزيادة ثقة العميل، ايجاد اسواق جديدة، تحسين الانتاجية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة تطوير العاملين، حيث يقضي الموظفين

معظم أوقات عملهم عمى الانترنت يتواصلون مع العملاء والجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتهم وتحسين صورة المنشأة ودعم أدائها المالي، الأمر الذي أدى إلى طرح تساؤل هام وهو "كيف يجب أن يستجيب مراجع الحسابات لهذه التغيرات؟ من المتوقع أن يعمل مراجع الحسابات على تطوير ذاته من اجل ان يواكب هذه التغيرات التكنولوجية، والحصول على تفهم جيد لما سوف يجلبه التحول الرقمي للنشاط وهل سوف تخضع للتطور في السنوات القادمة او لا .

وعلى الرغم من وجود قصور حول دراسة تاثير التحول الرقمي على المستقبل الخاص بكل عميل ومراجع الحسابات فإن مراجع الحسابات مطالب بضرورة ايجاد وسيلة لمراجعة تكنولوجيا المتطورة المتمثلة في (سلاسل الكتل - الحوسبة السحابية) والتي تتم من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية أثناء ممارسة نشاط المراجعة، وعند القيام بعملية المراجعة من أجل الحفاظ على جودة المراجعة ومواجهة الضغوط المرتبطة باتعاب المراجعة ومتطلبات العملاء المتعلقة بالحصول على القيمة مقابل النقود، وبالتالي يمكن لمراجع الحسابات تحسين كفاءة عمل المراجعة وجودة المراجعة واطافة قيمة من خلال تطبيق الرقمنة.

■ الاطار العملي للدراسة:

شملت منهجية الدراسة العديد من الدراسات النظرية والميدانية المتعلقة بالقضايا موضوع البحث التي استند اليه الباحث في بناء أسلوب تحضير الدراسة الميدانية بما في ذلك فرضيات الدراسة. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة الواقع ووصفه للوصول الى استنتاجات تخدم اهداف البحث.

1 - مجتمع وعينة الدراسة:

تحقيقاً لأهداف الدراسة يتكون مجتمع الدراسة من المراجعين الخارجيين بمدينة طرابلس مقسمين الى مراجعين قانونيين بمكاتب خاصة ومراجعين بديوان المحاسبة، والاختيار على هذا المجتمع كان عشوائياً فقد كان التركيز على المراجعين بها وليس

لها تأثير على نوع أو حجم أو شكل هذه المؤسسات، ولقد تم اختيار عينة الدراسة على مجموعة من مجتمع الدراسة، وحيث إن هذه الدراسة عبارة عن مسح وصفي حول واقع مهنة المراجعة في ظل التحول الرقمي فقد تم تجميع معلومات عن طريق الاستبانة حيث تم توزيع عدد 39 استبانة على مجتمع الدراسة، (24) مكاتب المحاسبة والمراجعة و(15) مراجعي الديوان المحاسبة.

الجدول (1) الاستثمارات الموزعة والمستلمة والصالحة للتحليل

النسبة	المستلمة	الموزعة	جهة العمل
٪ 61.5	24	24	مكتب المحاسبة والمراجعة
٪ 38.5	15	15	ديوان المحاسبة
٪ 100	39	39	

2 - مصادر جمع البيانات:

المصادر الثانوية: اعتمد الباحث على المصادر الثانوية في بناء الاطار النظري للدراسة، والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية والأجنبية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، بالإضافة الى رسائل العلمية العربية والأجنبية والمقالات بالإضافة الى الاطلاع على المكاتب والمواقع الالكترونية المختلفة.

المصادر الأولية: لتجميع البيانات ذات العلاقة بموضوع الدراسة تم تصميم استمارة استبانة وتوزيعها على العينة العشوائية التي تم اختيارها من مجتمع الدراسة،

واعتمدت الدراسة على تحليل 24 استبانة صحيحة واردة من مكاتب المحاسبة والمراجعة وعدد 14 استبانة صحيحة واردة من الديوان المحاسبة، احتوت الاستبانة أولاً على التساؤلات الخاصة بالمعلومات الشخصية عن المستهدفين من افراد العينة واشتمل الجزء الثاني من الاستبانة على أربعة محاور، يعرض كلٍ منهما على التوالي الفقرات المرتبطة بكل فرضية من فرضيات الدراسة وذلك باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، تم تصميم الاستبانة بالاعتماد على الخبرة وبعد مراجعة عامة لاهم للدراسات والبحوث ذات العلاقة في البيئات المشابهة لبيئة هذه الدراسة، كما اشتملت على كل العناصر اللازمة للتحليل بوضوح وشفافية لكل المستخدمين لضمان صدق محتوى.

3- ثبات وصدق أداة الدراسة:

الثبات والصدق الظاهري: للتأكد من الصدق الظاهري والتأكد من صحة أسئلة الاستبانة من حيث الصياغة والوضوح قام الباحث بعرض الأسئلة على مجموعة من المحكمين والمتخصصين والاكاديميين، حيث تم اجراء التعديلات من حيث دقة الصياغة وصحة العبارات التي أوصى بها المحكمين لتخرج الاستبانة بصورتها النهائية.

● الثبات والصدق الاحصائي:

ثبات أداة الدراسة: المقصود هنا بالثبات ان يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم تحت ظروف مماثلة، ويستخدم هذا الاختبار لبيان مدى ثبات إجابات مفردات العينة على أسئلة الاستبانة، أي انه إذا طبق اختبار ما على مجموعة من الافراد ورسدت درجات كل منهم، ثم أعيد تطبيق الاختبار نفسه على نفس المجموعة هنا يتم الحصول على درجات نفسها.

الجدول (2) قيم الثبات والصدق لأداة الدراسة (ألفا كرونباخ)

الترقيم	المحور	العبارات	قيمة معدل الثبات	قيمة معدل الصدق
1	تأثير التحول الرقمي على جودة وكفاءة المراجعة	5	.910	.953
2	التحديات المهنية والتقنية	5	.761	.872
3	جاهزية المكاتب والمؤسسات المراجعة	5	.648	.805
4	التدريب لتطوير المعايير	5	.870	.933
	أداة القياس ككل	15	.878	.937

نلاحظ من الجدول رقم (2) ان قيم معامل (ألفا كرونباخ) للثبات تتراوح بين (0.648- 0.910) إذ نجد ان القيمة الأكبر عند محور تأثير التحول الرقمي على جودة وكفاءة المراجعة حيث بلغت (0.910)، ثم يليها في الترتيب محور التدريب لتطوير المعايير قد بلغت (0.870)، بينما يلي المحور الثاني التحديات المهنية والتقنية بمعدل (0.761)، بينما الأخيرة كانت عند محور جاهزية المكاتب والمؤسسات المراجعة قد بلغت (0.648)، في حين بلغ معامل ثبات الأداة ككل (0.878) أي أكبر من 60٪ وهذا يدل على وجود ارتباط قوي بين إجابات مفردات العينة على هذه الأسئلة مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها .

صدق أداة الدراسة: تم قياس صدق أداة الدراسة باستخدام مقياس الصدق الاحصائي، فهو مقياس يستخدم لتحديد صدق إجابات افراد العينة، ويتم احتساب مقياس الصدق الاحصائي من خلال معادل الجذر التربيعي لمعامل الثبات، حيث تكون قيمة معامل الصدق ما بين الصفر والواحد صحيح، ومن خلال الجدول رقم (2) نلاحظ

ان قيمة معامل الصدق للاداة ككل بلغ (0.959)، وهذا يدل على صدق المقياس وقدرة فقرات محاور الاستبانة على تحقيق الهدف الذي صممت من اجله.

4 - تحليل بيانات الدراسة

1 - تحليل وتصنيف البيانات الشخصية للمشاركين في الدراسة:

تم تجميع البيانات المتعلقة بالمؤهل وسنوات الخبرات وبالإضافة الى مدى حصوله على تدريب الرقمي لكل مشترك من المشاركين، وتحليلها وتصنيفها في الجدول التالي:

الجدول (3) تحليل البيانات الشخصية للمشاركين

المؤهل العلمي					
دكتوراه		ماجستير		بكالوريس	
15	38.5 %	13	33.3 %	11	28.2 %
سنوات الخبرة					
اكثر من 16 سنة		من 8 سنوات الى 15 سنة		اقل من 7 سنوات	
21	53.8 %	7	17.9 %	11	28.2 %
التدريب الرقمي					
لا			نعم		
27	69.2 %	12	30.8 %		

إن ما نسبته 71.8 % من المشاركين في الدراسة هم من حملة الماجستير والدكتوراه، ما يشير الى ان هذه العينة مؤهلة في المجمل تأهيلاً عالياً يضمن جودة المعلومات التي ستقدمها للدراسة. من حيث سنوات الخبرة نرى ان نسبة كبيرة من افراد العينة يملكون خبرة طويلة تمتد اغلبها الى اكثر من 16 سنة في مجال المحاسبة والمراجعة قد كانت نسبتها 53.8 %، أخيراً فان 69.2 % من العينة لم يتلقوا التدريب في مجال الرقمي.

2- تحليل مشاركات افراد العينة واراتهم في محاور الدراسة:

لأغراض التحليل ومن خلال مقياس ليكرت الخماسي تم توزيع اراء المشاركين في محاور الدراسة وفق ميزان تقديري على ثلاثة مستويات مرتبطة بالاتجاه العام كما هو الحال بالجدول ادناه:

الجدول (4) الميزان التقديري لمقياس ليكرت الخماسي

المستوى	الاتجاه العام	الميوصل المرجح	الراي السائد
منخفض	عدم الموافقة	1.79-1.00 2.59-1.80	غير موافق بشدة غير موافق
متوسط	الحياد	3.39-2.60	محايد
مرتفع	الموافقة	4.19-3.40 5.00-4.20	موافق موافق بشدة

تم استخلاص المعلومات من ردود المشاركين وتحليلها باحتساب التوزيعات التكرارية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وترتيب كل فقرة ودرجة القبول لاجابات افراد العينة على محاور الدراسة حيث يبين الجدول (5) النتائج الإحصائية الوصفية للمحول الأول.

جدول (5) الإحصاء الوصفي لإجابات أفراد العينة لعبارات المحول الأول

ت	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	الدرجة
1	ساعد التحول الرقمي في تسريع إجراءات المراجعة	4.23	.627	3	مرتفعة
2	أدى استخدام التكنولوجيا في تحسين دقة نتائج المراجعة	4.23	.667	2	مرتفعة
3	ساعدت الأدوات الرقمية في كشف الأخطاء والغش بكفاءة أعلى	4.10	.680	5	مرتفعة
4	أدى استخدام الأنظمة الرقمية إلى تحسين التخطيط لعملية المراجعة	4.15	.670	4	مرتفعة
5	وفرت التكنولوجيا الوقت والتكلفة مقارنة بالأساليب التقليدية	4.38	.590	1	مرتفعة
	المحور ككل	4.22	.556	-	مرتفعة

يتضح من خلال الجدول السابق رقم (5) والذي يوضح النتائج الوصفية لعبارات المحور الأول حيث بلغ المتوسط الكلي للمحور كوحدة واحدة (4.22) إذ تتراوح الإجابات ما بين (4.10-4.38)، وحسب المقياس الخماسي ليكرت فإن إجابات الباحثين هي الموافقة وبشدة فهي تقع بين (4.20-5). كما بلغ الانحراف المعياري الكلي (.556)، ونلاحظ انه اقل من الواحد الصحيح وهو الذي يدل على عدم تشتت الإجابات، إذ يتراوح ما بين (0.63-0.81)، وتوضح النتائج ان العبارة رقم (5) التي تنص على "وفرت التكنولوجيا الوقت والتكلفة مقارنة بالاساليب التقليدية"، قد حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ (4.38)، مما يدل على ادراك عالٍ لأهمية التكنولوجيا في توفير الوقت

والتكلفة مقارنة بالاساليب التقليدية. في المقابل جاءت العبارة رقم (3)، التي تنص على ان "الأدوات الرقمية ساعدت في كشف الأخطاء والغش بكفاءة اعلى" بأدنى متوسط حسابي بلغ (4.10)، ولكن تشير الى وجود اتجاه إيجابي أيضاً واضح من قبل افراد العينة نحو تأثير التحول الرقمي على مهنة المراجعة الخارجية. وبناءً على ذلك يتم قبول الفرضية الأولى من فرضيات الدراسة، وهذا يشير الى هناك تأثير إيجابي ملموس للتحول الرقمي على جودة وكفاءة المراجعة الخارجية.

جدول (6) الإحصاء الوصفي لإجابات أفراد العينة لعبارات المحور الثاني

الدرجة	الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العبارة	ت
مرتفعة	4	.580	3.92	يواجه المراجعون صعوبة في استخدام بعض أدوات التحول الرقمي	1
مرتفعة	3	.801	4.13	البنية التحتية التقنية لمكاتب المراجعة غير كافية	2
مرتفعة	5	.854	3.54	هناك مقاومة داخلية لتبني التغيير الرقمي	3
مرتفعة	2	.556	4.18	يفتقر بعض المراجعين للمهارات التقنية اللازمة	4
مرتفعة	1	.706	4.23	توجد مخاوف تتعلق بأمن البيانات وسرية المعلومات الرقمية	5
مرتفعة	-	.507	4.00	المحور ككل	

يتضح من خلال الجدول السابق رقم (6) والذي يوضح النتائج لعبارات المحور الثاني حيث بلغ المتوسط الكلي للمحور الثاني كوحدة واحدة (4.00) إذ تتراوح الإجابات ما بين (3.92-4.23)، وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي الموافقة فهي

تقع بين (3.4 - 4.3). كما بلغ الانحراف المعياري الكلي (0.507)، ونلاحظ انه اقل من الواحد الصحيح وهو الذي يدل على عدم تشتت الإجابات، إذ يتراوح ما بين (556- .854). وتوضح النتائج ان العبارة رقم (5) التي تنص على ان "توجد مخاوف تتعلق بأمن البيانات وسرية المعلومات الرقمية"، قد تحصلت على اعلى متوسط حسابي (4.23)، مما يشير الى اكبر تحدي التحول الرقمي على مهنة المراجعة، وفي الوقت نفسه كانت اقل العبارات تحدياً هي العبارة رقم (3) التي تنص على "هناك مقاومة داخلية لتبني التغيير الرقمي" بمتوسط حسابي (3.54). مما يدل على قبول الفرضية الثانية بان المراجعين الخارجيين يواجهون تحديات مهنية وتقنية تحد من قدرتهم على الاستفادة الكاملة من أدوات التحول الرقمي.

جدول (7) الإحصاء الوصفي لإجابات أفراد العينة لعبارات المحور الثالث

ت	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	الدرجة
1	يختلف تطبيق التكنولوجيا باختلاف حجم المكتب	3.87	.695	4	مرتفعة
2	لدي بعض المراجعين وعياً رقمياً أعلى من غيرهم	3.72	.724	5	مرتفعة
3	المؤسسات المهنية لا توفر نفس المستوى من الدعم الرقمي لجميع المكاتب	3.95	.724	2	مرتفعة
4	هناك تفاوت في تبني التحول الرقمي بين القطاعات	4.23	.667	1	مرتفعة
5	تختلف جاهزية المكاتب الصغيرة عن المكاتب الكبيرة في التحول الرقمي	3.90	.754	3	مرتفعة
	المحور الثالث	3.93	.460	-	مرتفعة

يتضح من خلال الجدول السابق رقم (7) والذي يوضح النتائج الوصفية لعبارات المحور الثالث حيث بلغ المتوسط الكلي للمحور كوحدة واحدة (3.93) إذ تتراوح الإجابات ما بين (3.72-4.23)، وحسب المقياس الخماسي ليكرت فإن إجابات المبحوثين هي الموافقة فهي تقع بين (3.40-4.20). كما بلغ الانحراف المعياري الكلي (460). ونلاحظ انه اقل من الواحد الصحيح وهو الذي يدل على عدم تشتت الإجابات، إذ يتراوح ما بين (0.667-0.724)، وتوضح النتائج ان العبارة رقم (4) تحتل مرتبة الأولى من حيث الترتيب النسبي والتي تنص على هناك تفاوت في تبني التحول الرقمي بين القطاعات بمتوسط حسابي (4.23)، وفي الوقت نفسه كانت اقل متوسط حسابي العبارة رقم (2) والتي تنص على ان بعض المراجعين لديهم وعياً رقمياً اعلى من غيرهم بمتوسط حسابي (3.72). بناءً على ذلك يتم قبول الفرضية الثالثة من فرضيات الدراسة، والتي تشير ان مستوى جاهزية المراجعين والمؤسسات المهنية يختلف باختلاف درجة تبني التكنولوجيا والوعي الرقمي.

جدول (8) الإحصاء الوصفي لإجابات أفراد العينة لعبارات المحول الرابع

ت	العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	الدرجة
1	التدريب المستمر يساعد في تقليل مقاومة التحول الرقمي	4.36	.537	3	مرتفعة
2	تطوير المعايير المهنية ضروري لمواكبة البيئة الرقمية	4.33	.530	4	مرتفعة
3	توفر الدورات التقنية يرفع كفاءة المراجعين في استخدام الأدوات الرقمية	4.54	.555	1	مرتفعة
4	التدريب على أمن المعلومات ضروري لضمان فعالية التحول الرقمي	4.36	.668	2	مرتفعة
5	الدعم المهني من الهيئات الرقابية يساهم في تجاوز تحديات التحول الرقمي	4.15	.670	5	مرتفعة
	المحور ككل	4.35	.483		مرتفعة

يتضح من خلال الجدول السابق رقم (8) والذي يوضح النتائج الوصفية لعبارات المحور الرابع حيث بلغ المتوسط الكلي للمحور كوحدة واحدة (4.35) إذ تتراوح الإجابات ما بين (4.15-4.54)، وحسب المقياس الخماسي ليكرت فإن إجابات المبحوثين هي الموافقة بشدة فهي تقع بين (4.20-5.00). كما بلغ الانحراف المعياري الكلي (4.83)، ونلاحظ انه اقل من الواحد الصحيح وهو الذي يدل على عدم تشتت الإجابات، إذ يتراوح ما بين (0.530-0.670)، وتوضح النتائج ان العبارة رقم (3) تحتل مرتبة الأولى من حيث الترتيب النسبي والتي تنص على توفر الدورات يرفع كفاءة المراجعين في استخدام الأدوات الرقمية بمتوسط حسابي (4.54)، وفي الوقت نفسه كانت اقل متوسط حسابي للعبارة رقم (5) والتي تنص على ان الدعم المهني من الهيئات الرقابية يسهم في تجاوز تحديات التحول الرقمي بمتوسط حسابي (4.15). مما يشير الى ان التدريب المستمر وتطوير المعايير المهنية يمكن ان يحد من التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، وبناءً عليه يتم قبول الفرضية الرابعة.

ويعزي الباحث النتائج الإيجابية التي تم التوصل اليها الى عدة عوامل رئيسية، من ابرزها:

- ان التحول الرقمي يوفر بنية تقنية تمكن المراجعين من أداء أعمالهم بكفاءة عالية واكل تكلفة والوقت.
- الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية يتطلب من المراجعين امتلاك مهارات تكنولوجياية ومعرفية متقدمة، مما يدفع نحو تطوير الكفاءات البشرية في هذا المجال.
- تسارع التحول الرقمي أدى الى تغلغل التكنولوجيا بعمق في المهنة، مما يجعل امتلاك المعرفة الرقمية ليس مجرد ميزة، بل شرطاً أساسياً لممارسة المهنة بفاعلية ونجاح.
- ومن هذا المنطلق، يرى الباحث ان التحول الرقمي لم يعد خياراً في مهنة المراجعة، بل اصبح ضرورة مهنية واستراتيجية لتحقيق الكفاءة، الدقة، والاستدامة في الأداء.

■ نتائج الدراسة:

بعد اجراء التحليل الاحصائي لبيانات الدراسة، توصل الباحث الى مجموعة من النتائج التي تبرز واقع وتحديات مهنة المراجعة، ويمكن تلخيص أبرز هذه النتائج فيما يلي:

1. كشفت نتائج التحليل ان التحول الرقمي يساهم في تسريع إتمام إجراءات المراجعة، وتحسين التخطيط لعملية المراجعة، والحصول على نتائج أكثر دقة وبأقل وقت وتكلفة مقارنة بالاساليب التقليدية.

2. اشارت النتائج الى ان الاعتماد على البيانات الالكترونية في تنفيذ اعمال المراجعة يعزز من جودة عمليات الفحص بمايتماشى مع المتطلبات المهنية الحديثة، ويساعد على تحقيق مستوى عالٍ من الدقة في مراجعة الحسابات.

3. أوضحت النتائج ان المراجعين الخارجيين يواجهون صعوبات في تبني استخدام بعض أدوات التحول الرقمي نتيجة لافتقار بعضهم للمهارات التقنية اللازمة وذلك بسبب عدم كفاية البنية التحتية التقنية، ومخاوف تتعلق بامن البيانات وسرية المعلومات الرقمية.

4. اثبتت الدراسة انه يمكن تجاوز التحديات التي تحد من استخدام التحول الرقمي من قبل المراجعين الخارجيين عن طريق التعليم والتدريب المستمر، وتطوير المعايير المهنية فهي تساهم في رفع كفاءتهم في استخدام أدوات التحول الرقمي بكفاءة عالية.

يرى الباحث أن هذه النتائج تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان التحول الرقمي يشكل عاملاً محورياً في تطوير الممارسات مهنة المراجعة، ليس فقط من خلال تحسين الكفاءة وتوفير الوقت، بل أيضاً عبر تعزيز دقة أداء المراجعين، ورفع جودة جرائع عملية المراجعة بما يواكب متطلبات البيئة الرقمية المعاصرة.

■ الخاتمة:

في ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج خلال الدراسة، يمكن القول ان التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير مهنة المراجعة، حيث اظهر تحليل البيانات وجود تأثير إيجابي واضح للتحول الرقمي على مختلف الجوانب المهنية، سواء من حيث تحسين الكفاءة، ورفع جودة الأداء المراجعة، وتوفير الوقت والتكلفة، وتحسين التخطيط لعملية المراجعة.

وقد أثبتت النتائج أن استخدام التقنيات الحديثة، لا يقتصر فقط على تسريع إجراءات المراجعة بل يمتد ليشمل تحسين جودة أداء المراجعة، وضمان الامتثال للمعايير المهنية .

وخلصت الدراسة الى ان التحول الرقمي اصبح ضرورة ملحة لتطوير البنية الرقمية للمهنة المراجعة، عن طريق تطوير وتدريب المستمر للكوادر البشرية، وبالتالي نوصي الجامعات الليبية وخاصة اقسام المحاسبة بتطوير مناهج الدراسية بما يتماشى مع التوجهات العالمية بهدف تأهيل الكوادر البشرية، كما ان نجاح هذا التحول يتطلب توافر رؤية استراتيجية واضحة، واستثماراً فعالاً في البنية التحتية، وتنمية مستدامة للمهارات الرقمية لدى المراجعين.

وبناءً على ما سبق تؤكد الدراسة على أهمية إدماج التحول الرقمي كجزء من الخطط التطويرية لمهنة المراجعة، من أجل ضمان جودة أداء المراجعة، وتحقيق الكفاءة العالية لمهنة المراجعة.

■ المراجع:

- 1- الأحمر، إسماعيل والشتيوي، حسني (2022) «التحول الرقمي للنظم المحاسبية في ليبيا بين المنافع والتحديات» من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الجامعي - المؤتمر العلمي السنوي الرابع - كلية الاقتصاد والتجارة زليتن - الجامعة الأسمرية.
- 2- المظفر، خيفاني والخالدي، راضي (2024) «مدى فاعلية نظم المحاسبة الإلكترونية في ظل

- التحول الرقمي: دراسة تحليلية في سوق العمل العراقي»، المؤتمر العلمي السابع لكلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، مجلد 20 عدد خاص.
- 3- الحداد، رشا محمد حمدي (2022) «أثر تطبيق التحول الرقمي بمنشآت المراجعة على جودة عملية المراجعة»: دراسة ميدانية على البيئة المهنية في مصر، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، جامعة مدينة السادات - كلية التجارة.
- 4- رشوان، عبد الرحمن محمد وأبو رحمة، محمد عبد الله (2020) «التحول الرقمي وانعكاساته على ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق، المؤتمر الدولي الأول في تكنولوجيا المعلومات والأعمال، الأردن.
- 5- رشوان، عبد الرحمن و الحلو، عيد (2020) «أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل جائحة كورونا»، مجلة البحوث المتقدمة في إدارة الاعمال والمحاسبة، المجلد 6، العدد 9.
- 6- شنن، علي عباس، (2023) «أثر التحول الرقمي على شفافية التقارير المالية في ضوء الإصدارات المهنية المعاصرة»، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، المجلد (4)، العدد (1).
- 7- عبداللطيف، طارق، (2024) «أثر التحول الرقمي على جودة التقارير المالية الحكومية، دراسة ميدانية، مجلد 5، العدد الأول.
- 8- عدنان، مصطفى البار، (2019) «تقنيات التحول الرقمي، مجلة الملك عبدالعزيز، السعودية، المجلد الثالث، العدد 11.
- 9- متولي، احمد زكي، (2021) «تأثير الرقمنة على مهنة المراجعة»، مجلة كلية التجارة، الاسماعيلية، العدد الأول.
- 10- AICPA, American institute of certified public Accountants, 2014” survey on International trends in Forensic and valuation Services” AICPA, Forensic and Valuation Services selection, PP3552-.
- 11- Agostino, D. & Sidorova, Y.,2016, “ A performance measurement system to quantify the contribution of social media: new requirements for metrics and methods “ Measuring Business excellence, vol. 20, No. 2, pp. 3851-.
- 12- Brivotm M., gendron, Y. & guenin H.,2017 “Reinventing organizational

- control: meaning contest surrounding reputational risk controllability in the social media arena” *Accounting Auditing and Accountability Journal*, vol. 30, No. 4, pp.795820-.
- 13- Chan, D. Y., & Kogan, A.,2017, “ Data analytics: Introduction to using analytics in auditing” *journal of Emerging technologies in Accounting*, vol.25, iss36, pp123189-.
- 14- Statista (2019). Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021 (in billion U.S. dollars), available on” [https://www.statista.com/statistics/379046/worldwideretail- e-commerce-sales](https://www.statista.com/statistics/379046/worldwideretail-e-commerce-sales), pp13 -47.
- 15- Titera, W. R.,2013 «updating audit standard enabling audit data analysis», *journal of information systems*, spring, pp136147-.
- 16 -Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2019). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*.
- 17- vasarhelyi, M. A.,2012, «AIS in a more rapidly evolving era» *journal of information systems*, spring, pp2536-.
- 18- Kannan, P. K., & Li, H. A. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), p22–43.
- 19- Johannes Huebner, Denis Vuckovac, (2019), Ilic Fintechs and the New Wave Offinancial Termediaries Completed Research Paper, Twenty-Third Pacific Asia Conference on Information Systems, China, pp 23:47.